

PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN CITRA TOKO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK DI TRISMART GURAH KEDIRI

Aisiyah Rochtiana¹, Miftahul Munir², Anita Sumelvia Dewi³

¹²³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Keputusan Pembelian di Trismart Gurah Kediri secara parsial dan simultan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan populasi yang diteliti adalah seluruh konsumen yang melakukan pembelian di Trismart Gurah Kediri. Jumlah sampel yang diambil adalah 75 responden dan metode pengumpulan sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan untuk penelitian ini yaitu SPSS For Windows 25. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner, sedangkan teknik analisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan uji koefisien determinan R². Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil

pengujian secara parsial menyatakan bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Trismart Gurah Kediri. Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Trismart Gurah Kediri. Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa variabel citra toko berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Trismart Gurah Kediri. Hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa variabel kualitas produk, harga, dan citra toko terhadap kinerja karyawan pada Trismart Gurah Kediri.

Kata Kunci: Kualitas Produk, Harga, Citra Toko, Keputusan Pembelian

ABSTRACT

This study aims to examine and explain the Influence of Product Quality, Price, and Purchasing Decisions at Trismart Gurah Kediri partially and simultaneously. This study uses a quantitative method and the population studied is all consumers who make purchases at Trismart Gurah Kediri. The number of samples taken is 75 respondents and the sample collection method uses a purposive sampling method. The analytical tool used for this study is SPSS For Windows 25. Data collected through questionnaires, while the analysis technique uses validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t tests, f tests, and R² determinant coefficient tests. The results of the study show that the partial test results state that the product quality variable does not affect purchasing decisions at Trismart Gurah Kediri. The partial test results state that the price variable has a positive and significant effect on purchasing decisions at Trismart Gurah Kediri. The partial test results state that the store image variable has a positive and significant effect on purchasing decisions at Trismart Gurah Kediri. The simultaneous test results state that the product quality, price, and store image variables have an impact on employee performance at Trismart Gurah Kediri.

Keywords: Product Quality, Price, Store Image, Purchase Decision

*Corresponding author

E-mail addresses: aisiyahr3@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia perdagangan apabila suatu perusahaan tidak dapat menyusun strategi bisnis dan strategi pemasaran dengan tepat, maka akan mengalami kekalahan dalam bersaing di mana strategi pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan untuk memperoleh keuntungan. Salah satu aspek penting dalam pemasaran adalah mendorong calon konsumen untuk membeli, intinya perusahaan harus dapat menciptakan customer value yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing, hal itu dilakukan dalam upaya memberikan kepuasan pelanggan melalui produk yang terbaik keadaannya.

Berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan saat ini diikuti juga munculnya tempat-tempat perbelanjaan modern yang salah satunya di Swalayan Alfamart, Indomart dan Alfa Midi yang ingin memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumennya. Misalnya kelengkapan barang, produk-produk pilihan, kebersihan, keamanan, harga, kualitas dan lain sebagainya. Memberikan kualitas produk terbaik ke konsumen yang baik dan memuaskan menjadi misi utama bagi sebuah swalayan dimanak keputusan pembelian konsumen menjadi sorotan utama bagi banyak perusahaan perusahaan dalam memutuskan strategi untuk memenangkan persaingan.

Harga akan kualitas produk yang ditawarkan dengan harga murah didukung fasilitas juga menjadi modal utama untuk menarik minat konsumen. Konsumen dalam berbelanja juga mempertimbangkan dan memilih lokasi yang akan dikunjungi. Lokasi yang strategis dan tepat akan lebih menguntungkan karena sebagian konsumen akan lebih menyukai tempat yang mudah dijangkau dengan mudah seperti dekat dengan tempat tinggal konsumen, secara tidak langsung akan mempengaruhi minat konsumen untuk berkunjung.

Terdapat banyak aspek yang menimbulkan konsumen memutuskan Trismart sebagai pilihannya yaitu harga, kualitas produk, dan citra Trismart. Tjiptono (2020) menyebutkan bahwa atribut produk adalah aspek-aspek produk yang dinilai penting oleh konsumen dan merupakan acuan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan pendapat Kotler & Amstrong (2018) kualitas produk merupakan senjata strategis yang sangat berpotensi dalam memenangkan persaingan. Kinerja produk yang dirasakan konsumen merupakan faktor penting dalam menentukan keputusan pembelian. Jika kinerja dari produk tersebut tidak sesuai dengan harapan konsumen, maka konsumen bisa tidak puas. Begitu juga sebaliknya, apabila kinerja produk bisa sesuai dengan harapannya, maka konsumen bisa terpuaskan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Suryoko (2017) mengenai "Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Teh Siap Minum dalam Kemasan Teh Botol Sosro (Studi Kasus pada Mahasiswa S1 Fisip Undip Semarang), menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

Berdasarkan Tjiptono (2020) harga mempunyai peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para konsumen antara lain peran alokasi harga dan peran informasi harga. Harga adalah salah satu dari banyak faktor yang memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian. Ini dikarenakan harga bisa dilihat secara langsung oleh konsumen, berbeda dengan faktor yang telah disebutkan di atas jika ingin merasakannya konsumen harus memilikinya terlebih dahulu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amrullah & Agustin (2016) mengenai "Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Honda Beat" menjelaskan bahwa harga memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

Citra merek (*brand image*) sangat penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Berdasarkan pendapat Setiadi (2003) konsumen dengan citra yang positif pada suatu merek, maka lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Setiap perusahaan pasti berusaha untuk membuat citra produknya yang baik dimata konsumen dan berusaha untuk memenuhi selera konsumen akan produk yang dihasilkan. Dalam kondisi pasar saat ini Trismart berlomba- lomba untuk unggul dalam persaingan dengan cara menyediakan produk dengan berbagai merek, ini menjadikan banyak konsumen memiliki pemikiran bahwa konsumen akan merasa nyaman jika memilih Trismart sebagai tempat membeli kebutuhannya yang sudah terkenal. Selain citra perusahaan dan produk, kualitas dari produk juga sangat penting bagi konsumen. Mengacu kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh Supangkat & Supriyatin (2017) tentang “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, Harga Terhadap Keputusan Pembelian Tas di Intako” menjelaskan bahwa citra merek memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Produk

Kualitas produk merupakan hal penting yang harus diusahakan oleh setiap perusahaan apabila menginginkan produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar. Adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dengan konsumen akan memberikan peluang untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan harapan yang ada pada persepsi konsumen. Maka, perusahaan penyedia produk dapat memberikan kinerja yang baik untuk mencapai kepuasan konsumen melalui cara memaksimalkan pengalaman yang menyenangkan dan meminimalisir pengalaman yang kurang menyenangkan konsumen dalam mengkonsumsi produk.

Kualitas produk merupakan salah satu kunci persaingan diantara pelaku usaha yang ditawarkan kepada konsumen. Konsumen selalu ingin mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayar, walaupun terdapat sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa, produk yang mahal adalah produk yang berkualitas. Jika hal itu dapat dilaksanakan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dapat tetap memuaskan para konsumen dan dapat menambah jumlah konsumen.

Menurut Kotler & Keller (2019), mutu adalah jaminan terbaik atas kesetiaan pelanggan, pertahanan terbaik melawan persaingan, dan satu-satunya jalur menuju pertumbuhan dan pendapatan yang berkesinambungan. Dapat dikatakan bahwa penjual telah menghasilkan mutu apabila produk atau pelayanan penjual tersebut memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas secara konvensional menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti performance, keandalan, mudah dalam penggunaan, dan estetika. Sedangkan definisi kualitas secara strategik adalah sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan (Saputro, 2010).

Menurut Nasution (2005), kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Berdasarkan pendapat Tjiptono (2020), kualitas produk adalah tingkat mutu yang diharapkan dan pengendalian keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Prawirosentono (2002) menyatakan bahwa, kualitas produk adalah keadaan fisik, fungsi dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang dikeluarkan.

Harga

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada sebuah produk atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk jasa yang dipertukarkan itu (Kotler & Keller, 2016). Sedangkan Tjiptono (2020), negemukakan harga adalah sejumlah nilai yang diberikan oleh konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Menurut Swastha (2016) harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.

Menurut Habibah & Sumiati (dalam Melati & Dwijayanti, 2020) Harga merupakan jumlah nilai termasuk barang dan layanan yang ditawarkan guna pengganti benda. Sedangkan dijelaskan pula oleh Untoro (2010), bahwa harga adalah kemampuan yang dimiliki suatu barang atau jasa, yang dinyatakan dalam bentuk uang. Artinya, harga adalah jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk barang atau jasa.

Dalam sudut pandang konsumen, harga biasanya didefinisikan sebagai apa yang harus diserahkan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa (Olson, 2000). Dalam perekonomian harga adalah unik, ia unik karena satu-satunya unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan sementara unsur yang lainnya justru menimbulkan biaya dan juga ia merupakan suatu unsur bauran pemasaran yang paling fleksibel dalam artian ia bisa berubah dengan cepat tidak seperti tampilan produk dan perjanjian distribusi (Kotler & Susanto, 2016). Harga adalah salah satu komponen penting dalam pembelian. Salah satu kriteria evaluasi yang lebih penting adalah harga, sebenarnya kita semua pernah mengalami situasi dimana pilihan kita akan produk sangat dipengaruhi oleh pertimbangan harga (Engel, 1995).

Citra Toko

Citra sebagai seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu obyek (Kotler & Keller, 2016). Menurut Kotler & Keller (2016) menyatakan bahwa setiap produk yang terjual di pasaran memiliki citra tersendiri di mata konsumennya yang sengaja diciptakan oleh pemasar untuk membedakannya dari para pesaing mereka.

Citra toko (*store image*) merupakan persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya, oleh karena itu bagi perusahaan memiliki citra yang baik adalah sangat penting (Halim dan Syamsuri : 2016) . Citra toko adalah suatu kepribadian sebuah toko yang menggambarkan apa yang dilihat dan di rasakan oleh konsumen terhadap toko tersebut (Kotler dan Keller : 2009). Citra toko merupakan gabungan dari dimensi-dimensi yang dirasakan oleh konsumen dari sebuah toko (Levy dan Wertz yang dikutip oleh Utami :2010).

Citra toko juga memiliki pengertian sebagai pandangan atau persepsi masyarakat terhadap nama toko yang dipengaruhi oleh pandangan konsumen pada sebuah toko, kinerja retailer, pengalaman belanja dan juga pelayanan yang diberikan pada konsumen

Keputusan Pembelian

Secara umum, keputusan adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan (Schiffman & Kanuk, 2008). Dalam pembuatan keputusan konsumen harus memiliki alternatif pilihan. Jika konsumen tidak memiliki alternatif untuk memilih maka tidak dapat dikategorikan sebagai pengambilan keputusan. Menurut Tjiptono (2020) perilaku konsumen merupakan tindakan yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh,

menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan - tindakan tersebut.

Menurut Alma (2018) mengemukakan bahwa keputusan pembelian adalah suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, physical evidence, people, process. Menurut Kotler dan Armstorng, dari buku Keputusan Pembelian produk (2022) oleh Yenni Arfah dan Bincar Nasution, Kotler dan Armstrong menjelaskan bahwa keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Artinya tentang bagaimana produk, jasa, ide, atau pengalaman yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari individu, kelompok, dan organisasi untuk membuat pilihan, pembelian, dan penggunaan.

Dari pengertian dapat diketahui bahwa pemahaman terhadap perilaku konsumen bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi cukup sulit dan kompleks, khususnya disebabkan oleh banyaknya variabel yang mempengaruhi dan variabel - variabel tersebut cenderung saling berinteraksi. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian.

Proses keputusan pembeli terdiri dari lima tahap: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Proses pembelian dimulai dari jauh sebelum pembelian sesungguhnya dan berlanjut dalam waktu yang lama setelah pembelian. Pemasar harus memusatkan perhatian pada keseluruhan proses pembelian dan bukan hanya pada kepuasan pembelian.

3. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sujarweni & Utami (2019), penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan melalui prosedur statistik atau kuantifikasi. Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif berbasis positivisme, ditujukan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, menggunakan instrumen penelitian untuk pengumpulan data, menganalisis data secara kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilakukan pada Trismart Gurah Kediri yang mana berlokasi di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.85, Gurah II, Gurah, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64181.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah area umum yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti untuk diselidiki, dan dari situlah kesimpulan dapat diambil (Sugiyono, 2023). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata jumlah pengunjung di Trismart Gurah Kediri selama satu bulan sebanyak 300 pengunjung.

Menurut Sugiyono (2023) Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka peneliti dapat melakukan dengan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 responden.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling yang merupakan cara pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap elemen populasi untuk dipilih (Sugiyono, 2023).

Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

No Item	Hasil Korelasi	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,489	0,227	Valid
X1.2	0,690	0,227	Valid
X1.3	0,502	0,227	Valid
X1.4	0,614	0,227	Valid
X1.5	0,577	0,227	Valid
X2.1	0,552	0,227	Valid
X2.2	0,432	0,227	Valid
X2.3	0,474	0,227	Valid
X2.4	0,581	0,227	Valid
X3.1	0,661	0,227	Valid
X3.2	0,472	0,227	Valid
X3.3	0,635	0,227	Valid
X3.4	0,431	0,227	Valid
Y1.1	0,680	0,227	Valid
Y1.2	0,471	0,227	Valid
Y1.3	0,592	0,227	Valid
Y1.4	0,387	0,227	Valid
Y1.5	0,480	0,227	Valid
Y1.6	0,448	0,227	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan variabel kualitas produk, harga, citra toko, dan keputusan pembelian dalam instrumen penelitian dikatakan valid, karena nilai korelasi $> r$ tabel 0,227.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,918	Reliabel
X2	0,838	Reliabel
X3	0,841	Reliabel
Y	0,690	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Dari hasil data pada tabel di atas, maka uji reliabilitas pada data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai ini jauh lebih tinggi dari ambang batas yang diterima, yaitu 0,6, yang menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat konsistensi internal yang tinggi, yang berarti bahwa setiap item dalam kuesioner saling berkaitan dan secara efektif mengukur konsep yang sama. Oleh karena itu, instrumen ini dapat diandalkan untuk menghasilkan data yang konsisten dan akurat jika diterapkan pada penelitian atau sampel yang berbeda. Dengan demikian, instrumen ini dinilai reliabel dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.60588766
	Most Extreme Absolute Differences	.082
	Positive	.082
	Negative	-.057
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test data dinyatakan normal karena nilai sig 0.200 > 0.05 mengindikasikan bahwa residual mengikuti distribusi normal, sehingga asumsi dasar yang diperlukan untuk model analisis sudah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 KualitasProduk	.714	1.400
Harga	.568	1.761
Citra toko	.584	1.713

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Pada tabel di atas diketahui bahwa kualitas produk, harga dan citra toko tidak terjadi gejala multikolinearitas sebab a) data produk memiliki tolerance 0,714 > 0,100 dan nilai VIF 1,400 < 10,00, b) data produk memiliki tolerance 0,568 > 0,100 dan nilai VIF 1,761 < 10,00, c) data citra toko memiliki tolerance 0,584 > 0,100 dan nilai VIF 1,713 < 10,00. Sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari asumsi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.058	1.527		1.348	.182
X1	-.033	.068	-.068	-.494	.623
X2	-.112	.100	-.174	-1.119	.267
X3	.080	.090	.136	.891	.376

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan variabel X1 (kualitas produk) memiliki nilai signifikan $0,182 > 0,05$ artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, X2 (harga) memiliki nilai signifikan $0,267 > 0,05$ artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, X3 (citra toko) memiliki nilai signifikan $0,376 > 0,05$ artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau Asumsi uji heteroskedastisitas menggunakan metode glejser sudah terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan hasil sebagai berikut:

$$7,001 + 0,220X1 + 0,337X2 + 0,402X3$$

- 1) Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 7,001 maka bisa diartikan jika variabel independent bernilai 0 maka variabel dependent bernilai 7,001.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 0,220 maka dapat diartikan bahwa variabel X1 meningkat maka Y juga akan meningkat begitu pula sebaliknya.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 0,337 maka dapat diartikan bahwa variabel X2 meningkat maka Y juga akan meningkat begitu pula sebaliknya.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel X3 bernilai positif sebesar 0,402 maka dapat diartikan bahwa variabel X2 meningkat maka Y juga akan meningkat begitu pula sebaliknya.

Uji t

Tabel 6 Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.001	2.517		2.781	.007
X1	.220	.112	.211	1.968	.053
X2	.337	.165	.245	2.042	.045
X3	.402	.148	.322	2.718	.008

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai sig variabel X1 (kualitas produk) sebesar $0,053 > 0,05$ maka variabel X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Nilai sig variabel X2

(harga) sebesar 0,045 <0,05 maka variabel X2 berpengaruh terhadap Y. Nilai sig variabel X3 (citra toko) sebesar 0,008 <0,05 maka variabel X3 berpengaruh terhadap Y.

Uji F

Tabel 7 Hasil Uji F

F	sig
17,093	0,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai F hitung sebesar 17,093 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Adjusted R Square
.395

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Nilai Adjusted R Square sebesar 0,395 maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara simultan (bersama-sama) sebesar 39,5%.

4.2 PEMBAHASAN

Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka diperoleh hasil Ha ditolak dan H0 diterima. Artinya variabel kualitas produk (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) pada Trismart Gurah Kediri secara parsial. Berdasarkan tabel jawaban pada variabel kualitas produk terdapat indikator yang rata-rata mendapatkan jawaban setuju dari responden yaitu kualitas produk yang dijual sesuai dengan harapan pembeli.

Hasil dari uji hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa nilai dari sig t sebesar 0,053, nilai signifikansi uji t yang dihasilkan lebih besar dari tingkat kepentingan 0,05. Serta hasil yang diperoleh dari koefisien regresi linier berganda bernilai -0,220. Maka disini Ha diterima H0 ditolak artinya kualitas produk berpengaruh secara signifikan pada keputusan pembelian/. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang sudah dicantumkan di atas.

Harga terhadap Keputusan Pembelian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka diperoleh hasil Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya variabel harga (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) pada Trismart Gurah Kediri secara parsial. Berdasarkan tabel jawaban pada variabel harga terdapat indikator yang rata-rata mendapatkan jawaban setuju dari responden yaitu harga yang ditawarkan mampu bersaing dengan tempat lainnya.

Hasil dari uji hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa nilai dari sig t sebesar 0,045 nilai signifikansi uji t yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat kepentingan 0,05. Serta hasil yang diperoleh dari koefisien regresi linier berganda bernilai 0,337. Maka disini Ha diterima H0 ditolak artinya harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

Citra Toko terhadap Keputusan Pembelian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka diperoleh hasil H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya variabel citra toko (X_3) berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) pada Trismart Gurah Kediri secara parsial. Berdasarkan tabel jawaban pada variabel harga terdapat indikator yang rata-rata mendapatkan jawaban setuju dari responden yaitu pembeli bersedia untuk merekomendasikan untuk berbelanja di Trismart Gurah Kediri.

Hasil dari uji hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa nilai dari sig t sebesar 0,008 nilai signifikansi uji t yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat kepentingan 0,05. Serta hasil yang diperoleh dari koefisien regresi linier berganda bernilai 0,402. Maka disini H_a diterima H_0 ditolak artinya harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Citra Toko terhadap Keputusan Pembelian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel kualitas produk (X_1), harga (X_2), dan citratoko (X_3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) pada Trismart Gurah Kediri secara simultan. Pada variabel para pembeli merasa sesuai dengan kualitas produk, harga dan mau merekomendasikan Trismart Gurah Kediri. Tiga indikator tersebut mempengaruhi indikator yang terdapat pada variabel keputusan pembelian yang rata-rata mendapatkan jawaban setuju.

Dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas nilai dari signifikansi $0,000 < 0,05$ maka variabel independent (produk, harga dan citra toko) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen (Keputusan pembelian). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,395 maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara simultan (bersama-sama) sebesar 39,5%.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai pengaruh lingkungan kualitas produk, harga dan citra toko terhadap keputusan pembelian di Trismart Gurah Kediri, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Trismart Gurah Kediri.
- 2) Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Trismart Gurah Kediri.
- 3) Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa variabel citra toko berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Trismart Gurah Kediri.
- 4) Hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa variabel kualitas produk, harga, dan citra toko terhadap kinerja karyawan pada Trismart Gurah Kediri.

Saran

Saran yang diberikan peneliti kepada Trismart Gurah Kediri diharapkan perusahaan lebih memperhatikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dengan maksimal dalam memperoleh keputusan pembeli, diharapkan perusahaan lebih bersaing lagi dalam perihal harga untuk memperoleh keputusan pembeli, diharapkan perusahaan memperhatikan citra toko agar tetap bertahan dan baik di lingkungan sekitar.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. (2018). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. CV. ALFABETA.
- Amrullah, A. R., & Agustin, S. (2016). Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Honda Beat. *JRM: Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(7).
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Principles Of Marketing (17 ed)*. United Kingdom : Pearson Education.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *A framework for marketing management*. Pearson Boston, MA.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2019). *Marketing Management (K. L. Keller (ed.); 15th ed.)*. Pearson Education Limited.
- Kotler, P., & Susanto, A. . (2016). *Manajemen Pemasaran di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Melati, R. S., & Dwijayanti, R. (2020). Pengaruh Harga dan Online Consumer Review Terhadap Keputusan Pembelian Case Handphone Pada Marketplace Shopee (Studi Pada Mahasiswa Surabaya). *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 8(2), 882-888. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jptn.v8n2.p%25p>
- Nasution, M. N. (2005). *Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saputro, R. (2010). *Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Pada PT. Nusantara Sakti Demak)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sari, V. A., & Suryoko, S. (2017). Pengaruh Harga, Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Teh Siap Minum Dalam Kemasan Teh Botol Sosro. *Diponegoro University Journal Of Social And Politic, Business Administration*, 12.
- Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2008). *Perilaku Konsumen (7th ed.)*. PT. Elek Media Komputindo : Jakarta.
- Setiadi, N. J. (2003). *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2019). *The Master Book Of SPSS*. Anak Hebat Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=KdjyDwAAQBAJ&lpg=PA110&ots=2lOtpaRDf1&dq=sujarweni sampel adalah&lr&hl=id&pg=PA112#v=onepage&q=sujarweni sampel adalah&f=false>
- Supangkat, A. H., & Supriyatin. (2017). Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Tas di Intako. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 6(9), 1-9.
- Swastha, B. (2016). *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta : Liberty.
- Tjiptono, F. (2020). *Pemasaran*. Andi Offset.